

**TABIY SHAROIT OMILLARINING AHOLI SALOMATLIGIGA
TA'SIRI****Utarbaeva K.A.**

assistent o'qituvchi

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti

Annotatsiya: Maqolada atrof-muhitning ifloslanish muammolari, aholi va hududlarning ekologik xavfsizligi masalalari - tabiiy sharoit omillarining aholi salomatligiga ta'siri o'rganilgan. Insonning atrof-muhit bilan bo'lgan munosabati har xil kasalliklar xavfi bilan bog'liq holda chuqur tahlil qilingan. Respublikamizda tibbiy geografiya, xususan nozogeografiya bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib borish tobora zarurligiga urg'u berilgan.

Kalit so'zlar: ekologik tizim, atrof-muhitning ifloslanishi, tibbiy geografiya, kimyoviy va ekologik tahlillar, nozogeografiya, geografik patologiya, geografik gigiena, tibbiy meteorologiya.

Hozirgi kunda iqtisodiy jihatdan rivojlangan mamlakatlarda ekologik tizimlar muvozanatining buzilishi jamoatchilikni tashvishga soladigan asosiy muammoga aylandi. Atrof-muhitni muhofaza qilishga jiddiy e'tibor berila boshladi. Keng ko'lamli muammolarni hal qilish uchun tabiiy resurslardan ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish dasturlari bilan birgalikda oqilona foydalanish yo'lga qo'yildi.

Atrof-muhitning ifloslanish muammolari, aholi va hududlarning ekologik xavfsizligi masalalari butun dunyoda tobora dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) ma'lumotlariga ko'ra, sayyoramizdagi aholi kasallanishi va o'limning deyarli 1/4 qismi atrof-muhit omillarining zararli ta'siridan kelib chiqmoqda. So'nggi yillarda jahon bo'yicha salbiy ekzogen omillar ta'siri har yili 13 milliondan ortiq kishining hayotdan ko'z yumishiga sabab bo'ldi va besh yoshgacha bo'lgan bolalarning har uchinchi kasallanishining sababi hisoblanadi. Bizning

mintaqamizdagi yildan yilga kichrayib, yo'q bo'lib borayotgan Orol dengizi dunyodagi ekologik ofatlarning yorqin namunasi.

Tarixiy davrlardan boshlab insonlarning atrof-muhit bilan munosabat muammolari olimlar e'tiborni tortgan. Ayniqsa, insonning atrof-muhit bilan bo'lgan munosabati har xil kasalliklar xavfi bilan bog'liq holda chuqur o'rganilgan. Ilmiy tibbiyot asoschisi Gippokrat (miloddan avvalgi 460-370-yillar) ushbu muammoga "Havoda, suvda va joylarda" asarini bag'ishlagan edi. U shamol, suv, rel'ef va yil fasllariga qarab odamlarda qanday jismoniy va qanday kasalliklarni kutish kerakligini ta'kidlab o'tgan edi. Ta'riflangan xalqlarning fiziologik tuzilishi va ruhiy xususiyatlari, Gippokratning fikriga ko'ra, tabiiy sharoitlar va ularning yashash joylarining geografik joylashuvi natijasidir (Proxorov B.B., 2010).

Gippokratdan ham oldinroq, miloddan avvalgi IX-VI asrlarda zardushtiylarning muqaddas kitobi "Avesto" da yer, havo va suv muqaddas hisoblangan, ular qo'riqlangan, kasalliklarning tarqalishi va oldini olish to'g'risida qimmatli fikrlar berilgan (Komilova N.K., 2005). Hamyurtimiz Abu Ali ibn Sino (Tibbiyot qonunlari, 1994) kasalliklarning paydo bo'lishini iqlimi, rel'ef xususiyatlari, suv va havo sifati bilan bog'ladi. Abu Rayhon Beruniy (1993) "Insonning teri rangi, jismoniy qiyofasi, fe'l-atvori va xulq-atvori o'rtasidagi farqlar nafaqat kelib chiqishiga, balki tuproq, suv, havo va yerdagi farqlarga va inson qaerda yashashiga bog'liq" deb yozib o'tgan va bu asarlarda kasalliklar geografiyasiga oid ma'lumotlarni ko'plab topish mumkin.

Demak, bundan xulosa qilish mumkinki, insonning sog'ligi, teri rangi, jismoniy qiyofasi, fe'l-atvori va xulq-atvoridagi xususiyatlarga iqlimiy sharoitning ta'siri katta.

1792-yilda Finsning "Umumiy tibbiy amaliy geografiyaning umumlashtirilishi" kitobi nashr etilgan bo'lib, unda tibbiy geografiya bu joylarning inson salomatligiga ta'sirini o'rganadigan fan ekanligi ko'rsatilgan. Bir asr oldin, iqlimga qarab kasalliklarning tarqalishini ko'rsatadigan fundamental ilmiy ishlar paydo bo'la boshlagan. Rossiyalik tibbiy geograf Ye.I. Ignatev (1962) tibbiy geografiyani geografik muhitni ijtimoiy omillari ta'sirida inson salomatligi bilan bog'liq holda o'rganadigan geografiyaning bir bo'limi deb ta'riflagan. Bu yerda biz nafaqat kasalliklar va

hududlarning xususiyatlari, balki ularning o'zaro aloqalari haqida ham so'z yuritamiz. Fanning asosiy maqsadi kasalliklarning paydo bo'lishining sabablari, oqibatlarini va shakllarini o'rganishdan iboratdir.

Tibbiy geografiya tarixi XX asrda maxsus fan sifatida shakllangan bo'lsada, u tibbiyotning kelib chiqish davridan boshlanadi. Tibbiyot nafaqat empirik kuzatuvlardan, balki fizika, kimyo, biologiya kabi boshqa fanlarning boy tajribasidan va so'nggi o'n yilliklarda hamda geografiya, geokimyo, geofizika, ijtimoiy rivojlanish tarixidan foydalanib kelgan (Proxorov B.B. va boshq., 2000; 2001.; Ergashev T.Ye. va boshq., 2007).

Shuni ta'kidlash kerakki, hozirgi kunga qadar tibbiy geografiya predmetini belgilashda turli xil qarashlar mavjud. Tibbiy geografiyaning mazmuni ma'lum bir hududning tabiiy, iqtisodiy va tibbiy-sanitariya sharoitlarini o'rganish, uning aholi salomatligiga, kasalliklarning paydo bo'lishi va uning geografiyasiga ta'siri qonuniyatlarini o'rganishdan iboratdir.

Tibbiy geografiyani mustaqil ilmiy yo'nalishga shakllantirish jarayoni endigina boshlandi, uning ayrim mamlakatlarda rivojlanish darajasi juda o'ziga xos xususiyatlarga ega. Masalan, A.A.Shoshin (1965) tibbiy geografiya - bu tibbiyot va geografiya hududlarning tabiiy va ijtimoiy-iqtisodiy xususiyatlarining aholi sog'lig'iga ta'sirini, yer yuzida odamlarning ayrim kasalliklarining paydo bo'lishi va tarqalishini aniqlash maqsadida o'rganadigan fan deb hisoblagan. Uning fikricha geografiya bilan o'rganish predmetining umumiyliigi va geografik tadqiqot usullaridan foydalanish bilan birlashtirilgan va tibbiyot bilan tadqiqotning asosiy maqsadi inson salomatligini saqlash, kasalliklarning paydo bo'lishi va tarqalishining oldini olishdan iboratdir.

Tibbiy geografiyaning tadqiqotlar majmuasiga quyidagilar kiradi: geografik fiziologiya; geografik biokimyo; geografik patologiya, shu jumladan, mintaqaviy patologiya (klinik, patomorfologik, eksperimental); geografik gigiena (tibbiy-geografik demografiya, tibbiy meteorologiya va iqlimshunoslik, oziq-ovqat gigienasi, kasb salomatligi, shu jumladan kasb kasalliklari, ijtimoiy gigiena, epidemiologiya); geografik mikrobiologiya (virusologiya, bakteriologiya, mikologiya); geografik

parazitologiya (zoologiya); tibbiy-geografik botanika; tibbiy-geografik antropologiya va so‘nggi yillarda geneofenogeografiya (Avicin A.P., 1972).

Albatta, tibbiy geografiya tadqiqotlari majmui ko‘p qirrali, keng va murakkabdir. Shu sababli, ma‘lum bir hudud (mintaqa) ning tibbiy-geografik muammolarining dolzarbligiga asoslanib, yetarli darajada sog‘lomlashtirish va profilaktika choralarini ko‘rishga imkon beradigan xarakterli tadqiqot yo‘nalishlarini tanlash mumkin.

Inson sharoitlari juda serqirrali va murakkabdir. Ushbu majmua mehnat va yashash sharoitlarini, inson hayotining turli davrlarida yashaydigan hududlarning iqlimiy-geografik xususiyatlarini, aholining urf-odatlarini va nihoyat, organizmning fiziologik reaktivligini o‘z ichiga oladi. Ma‘lumki, bu turli yoshdagi, turli xil jinsdagi odamlarda bir xil emas va ko‘pincha odamning individual xususiyatlariga bog‘liqdir (Zayonchkovskaya Z.A., 1988; Kashchenko Ye.A., 2002).

Orol fojiasidan birinchi bo‘lib Qoraqalpog‘iston Respublikasidan tashqari O‘zbekistonning Xorazm viloyati, Turkmanistonning Toshhovuz viloyati va Qozog‘istonning Qizilo‘rda viloyati ham aziyat chekkanligi bizga ma‘lum.

Ushbu ma‘muriy hududlar odatda Orol dengizi mintaqasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, Xorazm viloyati va Toshhovuz viloyati Janubiy Orol dengizi mintaqasi deb nomlanadi.

Bundan tashqari, salbiy oqibatlar keyingi yillarda Buxoro viloyatida ham tobora ko‘proq sezilmoqda. Ammo, Qoraqalpog‘istonda, Xorazm va Buxoro viloyatlarida tibbiy-geografik baholashni talab qiladigan mutlaqo boshqacha nozogeografik tuzilma rivojlandi.

Ma‘lumki, Qoraqalpog‘iston Respublikasi Amudaryoning quyi oqimida Qizilqum, Qoraqum va Ustyurt platosi bilan o‘ralgan hududiy joylashuvi o‘ziga xos geografik va ijtimoiy-iqtisodiy xususiyatlarga ega. Neft va gaz sanoatining jadal rivojlanishi, kalsiylangan soda, suyultirilgan gaz, sintetik plyonka va boshqalarni ishlab chiqaradigan zavodlarning ishga tushirilishi, shuningdek, “Ipak yo‘li” magistral yo‘lining qurilishi ushbu mintaqani xalqaro savdo va iqtisodiyotiga yangi mablag‘lar jalb qildi va kelajakda ular mintaqaning jadal rivojlanishini anglatadi. Shuning uchun

respublikaning landshaft va tibbiy-geografik xususiyatlarini o'rganish tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda (I.R.Turdimambetov, 2017).

Endilikda insoniyatning global, mintaqaviy va mahalliy tizimlarda hayot farovonligiga qaratilgan har qanday harakatlari tabiiy muhitni va uning potensial zaxiralarini hayotning to'liq keyingi hayoti uchun saqlab qolish uchun jismoniy, tibbiy va biologik, kimyoviy va ekologik tahlillarni va insonning iqtisodiy faoliyatining keskin cheklanishini talab qiladi (Ergashev T.E., 2007).

Tursunov X.T. (2009) ekologiya va barqaror rivojlanish masalalarini o'rganib, atrof-muhit to'g'risidagi qonunlarning buzilishini to'xtatishga faqat jamiyatning har bir a'zosining bilim sifatini oshirish, ekologiya asoslarini o'rganish, ularning ekologik savodxonligi va madaniyatini tegishli darajaga ko'tarish orqali erishish mumkin deb hisoblaydi.

Qoraqalpog'iston Respublikasining yetakchi olimlari, tibbiyot fanlari vakillaridan Ch.A.Abdirov, T.B.Yeshchanov, O.A.Ataniyazovalar, ijtimoiy fanlar bo'yicha S.K.Kamalov, biologlardan L.G.Konstantinova va ekologlardan R.R.Reymovlar Orol ekologik inqirozi muammosiga aholi, mutaxassislar, boshqaruv organlari va xalqaro hamjamiyat e'tiborini qaratishda katta hissa qo'shgan bo'lsalar, hozirgi kunda tibbiyot fanlari vakillaridan G.A.Mambetkarimov, A.Madreimov, ekologlardan S.M.Mambetullayeva, gidrologlardan K.Yerejepov, R.M.Razakov, S.Kabulov, geograflardan I.R.Turdimambetov va boshqalar ushbu masalalar bo'yicha katta ilmiy va amaliy ishlarni olib bormoqda.

Shu bilan birga, hozirgi qiyin ekologik sharoitda Qoraqalpog'iston Respublikasida tibbiy geografiya bo'yicha olib borilayotgan ilmiy tadqiqotlar yetarli emas. Shu sababdan, respublikada tibbiy geografiya, xususan nozogeografiya bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib borish tobora zarur bo'lib bormoqda.

Qoraqalpog'iston Respublikasida aholi salomatligiga ta'sir etuvchi atrof-muhitning ifloslanishi ichimlik suvi sifatining yomonlashishi, uning ifloslanishi, tuproq va oziq-ovqat mahsulotlarining ifloslanishi, biogeokimyoviy vaziyatning buzilishi, havoning harakati natijasida changishida ifodalanadi. Minerallashuv,

noqulay iqlimning shakllanishi, landshaft shakllanishining buzilishi orqali yuqumli kasalliklarning yangi o'choqlari paydo bo'ladi.

Janubiy Orolbo'yi iqlimi keskin kontinentalligi bilan ajralib turadi. Bu mintaqaning Yevroosiyo qit'asining markazida, okeanlardan juda uzoqda joylashganligi bilan bog'liq. Mintaqaning shimoldan ochiqligi va hududning tekisligi shimol, shimoli-g'arbiy va shimoliy-sharqdan havo massalarining erkin kirib kelishiga yordam beradi, bu esa iqlimining kontinentalligini oshiradi.

Amudaryo deltasining kontinental iqlimi havo haroratining sutkalik, oylik, mavsumiy va yillik yuqori amplitudasini belgilaydi. Qurg'oqchilik esa arziyas yog'ingarchilikni keltirib chiqaradi. QQR Davlat Gidrometeorologiya qo'mitasi ma'lumotlari tahlili shuni ko'rsatadiki, havo haroratining o'rtacha yillik amplitudasi 33-34°S, mutlaq amplitudasi esa 67-76°S. Yanvarning o'rtacha harorati janubda -6,9°S (Nukus) dan shimolda (Mo'ynoq) -7,4°S gacha kuzatiladi. Minimal harorat mos ravishda -32°S; -28°S. Iyul oyining o'rtacha harorati +26,3°S (Mo'ynoq) dan +27,1°S (Nukus) gacha, maksimal +39°S-+44°S gacha. Qor qoplami beqaror, qorli kunlar soni 26 (Nukus) kundan 34 (Tigroviiy) kungacha kuzatiladi.

Janubiy Orolbo'yi iqlimi qurg'oqchilikka qarab o'zgarib, odamlarning yashashi uchun noqulay sharoitlar shakllanmoqda. Yashash joyining ekstremalligi quruqlik va kontinentallikning kuchayishi bilan yanada og'irlashadi.

Olimlarning tadqiqotlari shuni ko'rsatdiki, Amudaryoning quyi oqimida moddalarning mintaqaviy migrasiyasida o'zgarishlar yuz bergan va biogeokimyoviy aylanish davrlari buzilgan. Inson tanasida bunday elementlarning ortiqcha yoki etarli darajada iste'mol qilinmasligi juda jiddiy kasalliklarga olib kelishi mumkin. Ortiqcha miqdorda barcha elementlari juda zaharli va turli kasalliklarga olib kelishi mumkin.

Dengizning yanada qurishi va deltaning qurishi oqibatida qurg'oqchilik o'simlik va hayvonot dunyosining sezilarli o'zgarishlariga olib keldi. Amudaryo deltasining qurib ketishi va sho'rланishi atrof-muhitning keskin yomonlashishiga olib keldi, bu birinchi navbatda bir qator tabiiy ekotizimlarning nobud bo'lishi kutilayotganligi bilan bog'liq. O'zgarishlar Amudaryo va Sirdaryo deltalarida tuproq va o'simliklarning

degradasiyasi bilan boshlandi, chunki daryo toshqinlarining to'xtashi namlikni yaxshi ko'radigan o'simliklarning nobud bo'lishi va tekislik-allyuvial tuproqlarning tez sho'rlanishi bilan birga kechadi. To'qay o'rmonlari va qamishzorlar, ko'pchilik ko'llar va botqoqliklar qurib, ularning o'rniga sho'r botqoqlar hosil bo'ldi.

Daryo oqimning kamayishi va Amudaryo deltasining gidrologik rejimining doimiy o'zgarishi bilan uning tabiiy sharoitlari asta-sekin o'zgarib boshladi. Natijada delta landshaftlarida muvozanat buzildi. Delta tekisliklarining ko'pchilik qismida cho'llanish jarayonlari rivojlana boshladi.

Hozirgi vaqtda Quyi Amudaryo mintaqasida kelib chiqishi va oqibatlari jihatidan xalqaro va global xarakterga ega bo'lgan murakkab ekologik, ijtimoiy-iqtisodiy va demografik muammolar majmui vujudga keldi. Tadqiqotchilarning fikriga ko'ra, cho'llanish jarayoni bu mintaqada halokatli bo'lib, landshaft va ekologik tizimlardagi muvozanatning buzilishiga, organik hayotning barcha shakllarining tanazzulga uchrashiga va shuning uchun tabiiy va iqtisodiy salohiyatning pasayishiga olib keladi.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash mumkinki, demografik, tibbiy-geografik va nozoekologik vaziyatni har tomonlama o'rganish, aholining sog'lig'i holatiga, atrof-muhitning zararli omillaridan kasallanish darajasiga bog'liqligini aniqlash, shuningdek, ushbu zararli omillarni kamaytirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish zarur bo'ldi. Ma'lumotlarni o'rganish va tahlil qilish mintaqadagi mavjud tabiiy omillarning aholi salomatligiga ta'sirining ma'lum bir manzarasini ochib beradi. Ushbu noqulay ekologik omillar inson tanasi barqarorligining pasayishiga, uning himoya kuchlarini susaytirishiga va patologik holatlar kuchayishiga olib keladi.

Qoraqalpog'iston Respublikasi iqlimi qurg'oqchilikka moyil bo'lib, Orol dengizining qurishi bilan yuzaga kelayotgan ekologik muammo mintaqadagi barcha hayvonot dunyosi, insonlarning yashashi uchun noqulay sharoitlarni vujudga keltirmoqda. Shu bilan birga, atmosfera havosining quruqligi va iqlimning keskin kontinentalligi ortib bormoqda. Sho'r botqoqlar maydonlari kengaymoqda, to'qayzorlar maydoni qisqarishda davom etmoqda, cho'llanish jarayoni halokatli tus olmoqda.

So'nggi yillarda Hukumatimiz tomonidan ekologik ofat oqibatlarini yumshatishga qaratilgan keskin choralar ko'rilmoqda. Atrof-muhitni muhofaza qilish bo'yicha biologik xilma-xillikni saqlash milliy strategiya va harakatlar rejasi, ozon qatlamini buzuvchi moddalardan foydalanishni bosqichma-bosqich kamaytirish va to'xtatish milliy dasturi, iqlim o'zgarishiga qarshi chora-tadbirlar dasturi, landshaftlarning cho'llanishiga qarshi kurashish va atrof-muhit salomatligi bo'yicha milliy harakatlar rejasi ishlab chiqilgan. Ushbu chora-tadbirlar ichimlik suvi, atmosfera havosi, tuproq va oziq-ovqat mahsulotlarining ifloslanish darajasini bosqichma-bosqich kamaytirishga xizmat qilmoqda. Mintaqada amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar pirovardida mavjud ekologik vaziyatdan chiqish yo'li aholi joylashgan hududda sun'iy mikroiqlim vohalarini yaratish yo'lini davom ettirishdan iborat.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Абдиров Ч.А., Константинова Л.Г., Курбанбаев Е.К. Качество поверхностных вод низовьев Амударьи в условиях антропогенного преобразования пресноводного стока. – Т.: ФАН, 1996. - 127 с.
2. Агаджанян Н.А. Адаптация и экология человека в Приаралье. /В сб. Экология человека и краевая патология Приаралья. – Нукус: Каракалпакстан, 1993. С.103-104.
3. Акрамов З.М., Рафиков А.А. Прошлое, настоящее и будущее Аральского моря. – Т.: МЕХНАТ, 1990. - 144 с.
4. Атаназаров К.М., Турдымамбетов И.Р., Искендеров А.Б. Загрязнение природной среды республики Каракалпакстан в связи с ростом антропогенной нагрузки // В мат.межд.научно-практ. конф. Теоретические и прикладные проблемы географии на рубеже столетий. Часть -1. – Алматы: КазНУ, 2004. С.91-93
5. Атаниязова О.А., Константинова Л.Г., Курбанов А.Б Аральский кризис и медико-социальные проблемы Каракалпакстана. (Взгляд с места происшествия). – Нукус: Билим, 2002. - 116 с.

6. Воронов А.Г. Медицинская география. – М.: Наука, 1981. – 116 с.
7. Глазовский Н.Ф. Аральский кризис причины возникновения и пути выхода. – М.: Наука, 1990. -136 с.
8. Искандаров Т.И., Ильинский И.И., Искандаров А.Б. Научно-методические основы санитарной охраны поверхностных водоисточников и подземных вод в специфических условиях Узбекистана. – Ташкент: НИИ СГПЗ МЗ РУз. 2007. – 99 с.
9. Кабулов С. Климатический эффект усыхания Аральского моря. // Ж. Вестник ККО АН РУз. – 1997. №4. С.5-11.
10. Komilova N.Q. Inson salomatligiga tabiiy omillarning ta'siri. Ekologiya xabarnomasi. – T., 2005. -B. 38-40.
11. Маджитова З. Последствия влияния Аральской катастрофы на здоровье населения // В кн: мат. межд. семинара «Экологические факторы и здоровье матери и ребенка в регионе Аральского кризиса». – Т.: ФАН, 2001. С.58-61.
12. Малхазова С.М., Королева Е.Г. Окружающая среда и здоровье человека. – М.: МГУ. 2009. – 180 с.
13. Мамбетуллаева С.М. Многофакторный анализ параметров окружающей среды, влияющих на состояние здоровья детского населения в условиях экологического кризиса // Мат.межд. семинара «Экологические факторы и здоровье матери и ребенка в регионе Аральского кризиса». – Т.: ФАН. 2001. – С. 116-118.